

2022

Gaceta No.1

Contenido

¿Cuántas y quiénes somos las mujeres en México?.....	2
Las jefas de hogar en mapas	7
Las mujeres y el derecho a la educación	10
Pandemia, género y violencias hacia las mujeres	16
Miradas de violencia en Yucatán	24

¿Cuántas y quiénes somos las mujeres en México?

Georgina Cárdenas Pérez

Las mujeres somos mayoría

Hasta el año 2020, en México vivíamos un poco más de 65 millones y medio de mujeres, juntas representamos el 51% de la población total, lo que significa que somos mayoría en el país. Si reunimos un grupo de 100 mujeres por grupos de edad, veríamos que 24 serían niñas de 0 a 14 años, 63 tendrían de 15 a 59 años y habría 13 mujeres de 60 y más años (Ver gráfica 1). También, sabemos que el grupo de las mujeres mayores está aumentando rápidamente, a su vez el grupo de niñez se reduce, eso se debe a que cada vez tenemos menos hijos y vivimos más años, por lo que se dice que la población está envejeciendo. Así, la información nos dice que dentro del grupo de personas mayores las mujeres también somos mayoría, especialmente a medida que avanza la edad, pues estadísticamente las mujeres vivimos más años que los hombres.

Gráfica 1. Mujeres que habitaban en México en 2020 por grupo de edad

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Inegi (2020).

Otra manera de ver esta información es comparar el número de hombres que hay por cada 100 mujeres, en el Censo de Población y Vivienda a eso se le llama la *relación hombre -mujer*, la referencia que nos dan es un número, por ejemplo, para el año 2020 era 95, significa que por cada 100 mujeres residentes en México había 95 hombres. Sin embargo, en 329 de los 2,649 municipios en el país los datos apuntan a una mayor concentración de mujeres, donde ellas pueden llegar a representar del 52% hasta el 59% de los habitantes o donde por cada 100 mujeres habría de 66 a 89 hombres. Estos municipios están ubicados en

18 estados, aunque dos terceras partes se ubican en Oaxaca y Puebla, entre sus características sobresale que una buena parte son rurales y tienen población menor a 5 mil habitantes. Aunque, también encontramos municipios con más población femenina que tienen un gran tamaño poblacional, los casos más sobresalientes son las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, y ciudades importantes, como Xalapa, Cuernavaca, Morelos y Oaxaca (Ver mapa 1).

Mapa 1. Municipios con más proporción de habitantes mujeres en México

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2020).

Las mujeres mayores en los municipios más envejecidos

La mitad de los municipios donde habitan en promedio más mujeres también tienen como característica que están muy envejecidos, eso significa que las personas de edad superan el 12% y pueden representar hasta el 38% de los habitantes. Este es el caso de San Andrés Yaá, el territorio más envejecido del país ubicado en la Zona Norte de Oaxaca, fundado hace 500 años, es un pueblo originario que habla principalmente las lenguas Zapoteca y Mixe, donde 1 de cada 3 personas que habitan en ese lugar tienen 60 años y más, la mayoría son mujeres. Los datos censales nos dicen que en este municipio el 60% de su población vive en pobreza moderada y el 23% en pobreza extrema, y que en los últimos 10 años ha perdido el 20% de su población. Eso significa que en el municipio 3 de cada 10 personas tendrán 65 años y más, 2 de ellas serán

mujeres. Es pues un lugar donde una buena parte de los hombres jóvenes migran, mientras las mujeres mayores y las niñas se quedan (Ver gráfica 2). Municipios con estas características han sido lugares de interés para programas que buscan prevenir la migración por motivos económicos, pero lo cierto es que en el país no tenemos programas públicos que tengan como ejes las perspectivas de vejez y género para la rehabilitación del entorno y la vivienda de quienes permanecen en estos territorios, las mujeres mayores y las niñas.

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2020).

Según los datos del censo hay 179 municipios en el país con estas características: son rurales, están muy envejecidos y están mayormente integrados por mujeres. Por su ubicación están en Oaxaca y Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Jalisco. En estos lugares los conceptos de envejecimiento activo, entornos amigables con las personas de edad y *Aging in place* son desconocidos, pues no se cuenta con la inversión pública, ni la infraestructura que facilite el vivir la vejez con garantías. A lo que se suman las desigualdades de género que se han acumulado a lo largo de la vida y se intensifican en la edad mayor. Este es un tema pendiente en la agenda pública y es urgente que se atienda.

Para entender mejor el envejecimiento poblacional a nivel territorial la organización Help Age International propuso una forma de clasificar los territorios según su nivel de envejecimiento, pues separarlos en jóvenes y envejecidos como en los años noventa ya no era suficiente. Ahora

hay 4 categorías: jóvenes, envejecidos, con alto nivel de envejecimiento e híper envejecidos, en los últimos dos niveles se ubican Alemania y Japón, respectivamente (Ver figura 1).

Figura 1. Clasificación de territorios según su nivel de envejecimiento poblacional

Fuente: elaboración propia con datos de Help Age Internacional (2015).

En resumen, aunque México recientemente se integró al grupo de países envejecidos hay municipios urbanos y rurales que se ubican en niveles de envejecimiento superiores, entre los territorios urbanos más envejecidos encontramos 4 alcaldías de la Ciudad de México, donde en promedio hay más mujeres con niveles de escolaridad que superan la media nacional y más grupos familiares encabezados por jefas de hogar: Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza (Ver mapa 2). Es decir, que las mujeres vivimos realidades diversas que merecen ser analizadas con una aproximación territorial y con perspectiva de género.

Mapa 2. Municipios que superan la media nacional de personas de edad

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2020).

Referencias

Data México (2021). San Andrés Yaá. Disponible en: <https://datamexico.org/es/profile/geo/san-andres-yaa>

Help Age International (2015). Global Age, Watch Index 2015. Insight report. London, UK, Pp. 28.
<https://www.helpage.org/global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2015-insight-report-summary-and-methodology/>

Inegi (2020). Bases de datos a nivel municipal del Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:
<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos>

Las jefas de hogar en mapas

María del Sol Morales Zea

La diversidad de los hogares a nivel nacional se refleja en la existencia de hogares en donde la jefatura es masculina y hogares con jefatura femenina, la cual ha ido en aumento en las últimas décadas. Con respecto a la jefatura de hogar femenina, el Censo de Población y Vivienda 2020, arrojó que representan el 29% de los hogares a nivel nacional, pero es la zona del centro occidente en donde la jefatura femenina está más presente, seguido de la zona noroccidental (Ver mapa 3). El municipio con mayor número de jefas de familia es La Magdalena Tlaltelulco en Tlaxcala con un 50%, le siguen Santa María Temaxcaltepec en Oaxaca y Juan N. Méndez en Puebla. Los primeros lugares corresponden en su mayoría a municipios de Oaxaca, Veracruz y Puebla entre otros, aunque los centros urbanos más importantes del país mantienen una tendencia que supera la media nacional. Por su parte, en la zona oriental del país la prevalencia de jefatura femenina es menor, siendo municipios de Chiapas, Tamaulipas y Yucatán, en donde ésta representa cerca solo alrededor del 10%. Esto no coincide totalmente con la incidencia de población femenina económicamente activa, pues en esta variable el sur y oriente del país tiene un alto porcentaje.

Mapa 3. Municipios que superan la media nacional de hogares con jefatura femenina

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2020).

El aumento de la jefatura femenina está por tanto asociada predominantemente a dos contextos opuestos; por un lado, las zonas rurales con fuerte emigración laboral, ya sea temporal o permanente; y por otro, las grandes ciudades y sus condiciones laborales, que mientras permiten una mayor autonomía económica a las mujeres, también fragmentan las relaciones sociales. Esto es importante puesto que las jefas de familia se encuentran generalmente sobrecargadas de responsabilidades, pues la carga económica no disminuye el trabajo doméstico ni las responsabilidades parentales, lo que a la larga resulta en una menor calidad de vida y problemas de salud para estas mujeres.

El acceso al agua para las mujeres

El acceso al agua es especialmente importante para las mujeres debido a su ciclo menstrual, además de ser las mujeres las que tradicionalmente se encargan de proveer a la familia de ella, por tanto, la falta de acceso al líquido representa una gran problemática para las mujeres. Al respecto, el último censo registró que el acceso al agua potable en las viviendas es mayor en los municipios del Estado de México y la Ciudad de México, en donde más del 90% de las viviendas tiene agua entubada; no obstante, este dato contrasta con la irregularidad del servicio debido a la falta de agua provocada por la sobrepoblación. Por el contrario, los municipios de rurales de Oaxaca y Guerrero prevalecen como los de menor acceso al agua potable, llegando a ser de cerca del 20% únicamente (Ver mapa 4).

Mapa 4. Municipios donde el promedio de viviendas acceso directo a agua potable es menor a la media nacional

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2020).

Esto significa que se debe ir a lugares alejados para poder acceder al agua, lo que redunda en mayor trabajo para quienes están en el hogar, en este caso mujeres y niños, que necesitan el agua para la preparación de alimentos, el aseo y la higiene personal. Asimismo, el agua no potable representa un peligro para la salud. Cuando los responsables de abastecer de agua a la familia son los niños o niñas, se interfiere con su educación, pues les imposibilita asistir a la escuela. Por ello es necesaria una gestión territorial con perspectiva de género que garantice el acceso al agua a través de la infraestructura necesaria, logrando mejorar las condiciones de vida de la población y en particular de mujeres y niñas.

Las mujeres y el derecho a la educación

Lucila de Lourdes Salazar Barrientos

El análisis de la presencia de las mujeres en la educación superior requiere una visión hacia una memoria histórica inserta en un contexto socioeconómico e histórico, el cual permite la interacción con el resto de la sociedad, formando parte de ella y la cual conlleva interacciones de dependencia y minimización resultado de una praxis política compleja. La diferencia y la desigualdad se viven en diversos espacios sociales, pero es en el espacio doméstico, la institución familiar, donde se crean y recrean con mayor énfasis a través de los roles sexuales que se construyen en la vida cotidiana de los sujetos, por medio de una estructura de tipificaciones que le indican al sujeto quién es y cómo debe actuar frente a situaciones también tipificadas, a la vez que le informan sobre el ser y las acciones de todos aquellos con quienes interactúa (Serret, 1997). Es por ello que no es una excepcionalidad al hablar de educación en el nivel superior, la inherente desventaja de la mujer con respecto al hombre, en muchos casos resultado de relaciones familiares patriarcales o modelos caducos respecto a las estrategias de vida de las mujeres desgraciadamente vigentes en la gran mayoría de los municipios rurales como se observa en el mapa 5.

Mapa 5. Municipios con mayor proporción de mujeres de 18 años y más con educación superior

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Inegi (2020).

Algunas de las miradas hacia el interior de la realidad en los sistemas educativos actuales en el nivel superior destacan el proceso de socialización en la infancia, la educación formal e informal, los mensajes constantes en las diferentes plataformas de comunicación, misma que ha ido cambiando a partir de procesos de colaboración intercultural y académica con la sociedad civil. Es un hecho la correlación entre el mayor nivel educativo alcanzado y la participación real en las tareas más relevantes del país. Es así como la educación uno de los medios para lograr la integración de la mujer en el proceso de desarrollo, en plena igualdad con el hombre y la eliminación de la discriminación por motivos de sexo. En lo que se refiere a la legislación en nuestro país no existe discriminación alguna para la mujer en materia educativa, pero existe de hecho dentro del sistema económico-social, donde las posibilidades de participación son restringidas.

Del total de alfabetas existentes en el país el 51 % son hombres y el 49 % mujeres, diferencia que no es muy significativa y hasta podría considerarse favorable a la mujer. Mientras que del total de analfabetas, el 45 % son hombres y el 55 % mujeres. Si se toman los diferentes niveles de educación, se observa que a mayor grado de educación, menor es el número de mujeres que participan en el proceso educativo. En este nivel la diferencia por sexos resulta más significativa que en el anterior. Se orienta a las mujeres a la enseñanza normal o a las carreras comerciales (para secretarías, auxiliares de contabilidad y otras) en general carreras cortas, puesto que se piensa que si son largas no las van a terminar porque se casan o porque resultaran costosas como inversión familiar. En la enseñanza media superior, el porcentaje de mujeres que estudian es tan solo del 28 %, porcentaje menor al del nivel medio básico. Finalmente el porcentaje de mujeres que estudia el ciclo educativo superior es de 24 % en la licenciatura y de 30 % en posgrado, nivel en el que se muestra claramente la desigualdad educativa entre los sexos.

Menos del 18 % de los hijos de obreros y campesinos llegan a las instituciones de educación superior, de esta cifra solo el 5 % son mujeres. Siendo uno de los principales aspectos la falta de una estructura pública de cuidado hacia los infantes como lo son las guarderías comunitarias o públicas, lo cual limita los recursos de las estudiantes a continuar con su proceso académico decidiendo entre los cuidados al o a los hijos, el ámbito laboral y el educativo. Cada vez es mayor el número de mujeres que entran al mercado de trabajo, sobre todo casadas, adaptándose así, al igual que los hombres, a las características de la sociedad moderna.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) agrupa a las licenciaturas en seis grandes áreas, a saber: Ciencias agropecuarias, Ciencias de la salud, Ciencias naturales y exactas, Ciencias sociales y administrativas, Educación y humanidades, e Ingeniería y tecnología.

Garay y Del Valle (2012) destacan que el 45.6% de la población estudiantil se aglutina en el área de Ciencias sociales y administrativas, que contiene a carreras como Administración, Economía, Comunicación, Contaduría y Derecho, entre otras. En segundo lugar, con un 33.7% se encuentra el área de Ingeniería y tecnología, en la que se hallan todas las ramas de las ingenierías, así como Arquitectura y Diseño en todas sus modalidades. Muy por debajo de estas dos áreas le sigue Ciencias de la salud con un 10.1%, que integra a carreras como Medicina, Enfermería, Odontología y Nutrición. El área que cuenta con la menor población de estudiantes del país es la de Ciencias naturales y exactas con tan sólo el 2%, que incluye a licenciaturas como Física, Biología, Química y Matemáticas. Como bien lo ha señalado la UNESCO (2005), uno de los principales obstáculos para la consolidación de las sociedades del conocimiento es la crisis en la ciencia. En muchos países del mundo, industrializados y no industrializados, el número de estudiantes de las llamadas ciencias duras está en decremento. Esta crisis puede explicarse, en parte, por la subrepresentación de las mujeres, “la crisis en la educación de las ciencias tiene que entenderse también como una expresión de la desigualdad de género”.

Las mujeres económicamente activas en mapas

Mapa 6. Promedio de Población Económicamente Activa Femenina por municipio

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Inegi (2020).

Además de los entornos familiares y escolares, se debe tomar en consideración los mercados del empleo y los ambientes laborales en los que tradicionalmente se desenvuelven los y las profesionistas, los que sin duda constituyen factores que inciden en las decisiones de las mujeres para estudiar determinadas licenciaturas

Ante la falta de presencia legal y de un marco formal se iniciaron diversas estrategias a partir de las cuales se han generado cambios estructurales en los diferentes espacios con participación femenina. Entre ellos se puede mencionar el ocurrido en 1946 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde esa fecha, cada año se han hecho propuestas y análisis de las diversas problemáticas que en el nivel mundial enfrentan las mujeres desde aspectos que involucran la economía, los problemas sociales, la educación o la salud. Han hecho notar en estas reuniones la importancia de incorporar, desde una perspectiva de género, situaciones que permitan el desarrollo de las niñas y

las mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres. A lo largo de todos estos años se ha procurado dar seguimiento al desarrollo de la mujer para el siglo XXI: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz. Se han definido objetivos estratégicos, y adopción de medidas resolutivas en el nivel mundial, para evitar cualquier forma de discriminación contra la mujer, eliminación de la mortalidad y la morbilidad maternas mediante el empoderamiento de la mujer. Se han realizado comunicaciones relativas a la condición jurídica y social de la mujer. Se han emitido diferentes resoluciones, como la liberación de mujeres y niños en conflictos armados, o la integración de la mujer en el proceso de paz en el Medio Oriente; asistencia económica, financiera y técnica a la mujer palestina; o bien generar organismos internacionales que desde el punto de vista jurídico y social eviten las violaciones de los derechos humanos de la mujer; eliminar la trata de mujeres y niñas, la violencia contra las trabajadoras migratorias, los problemas de acoso sexual, entre otros.

En el ámbito de la educación en México, particularmente en la educación superior, pueden consultarse algunos trabajos de Olga Bustos donde hace un minucioso seguimiento de lo realizado para propugnar por la equidad de género (Bustos, 2000 y 2003).

Hoy en día el financiamiento federal en México destinado a procurar la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres sigue siendo insuficiente. Si los recursos económicos fueran mayores para educación, salud y el combate a la pobreza con una perspectiva de género, podríamos hablar de que realmente se está combatiendo la desigualdad entre géneros y abandonar la “feminización de la pobreza”. No en balde la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México ha señalado que el 50.3% del presupuesto federal en 2007 destinado a educación, salud y combate a la pobreza, beneficiaba a los hombres y reproducía la desigualdad, por lo que “una asignación que compense las carencias en desarrollo humano asignaría el 39.7 por ciento del gasto total a los hombres mientras que a las mujeres les correspondería 60.3 por ciento” (PNUD, 2010: 50). Si consideramos que más del 50% de los habitantes de este país son mujeres, las políticas públicas y de desarrollo deberían ser acordes con el crecimiento de las mismas, evitando los grandes y serios rezagos en el desarrollo político y social que nos aquejan. Estamos convencidos de que es necesario buscar la calidad en la educación, el acceso a la educación, al aprendizaje, la búsqueda en la innovación en la educación. Pero nada de lo anterior

es posible si no incluimos a las mujeres para lograr todos estos objetivos (Garay y Del Valle, 2012).

Pandemia, género y violencias hacia las mujeres

Análisis de datos 2015-2020

Pilivet Aguiar Alayola¹

La gran pandemia mundial provocada por el Coronavirus D19 vino a transformar las condiciones en las que el mundo se estaba desarrollando debido a lo global de las vías de comunicación y a la rápida tasa de contagio viral. Esto derivó en el cierre de fronteras en algunos países, en la modificación de las condiciones laborales, en el cierre de vialidades y actividades productivas, así como en una prolongada cuarentena que se relaja con el tiempo, pero que contribuye a las transformaciones de las relaciones en el hogar.

Aunque los efectos han sido enormes en términos de salud, económicos y sociales, es indiscutible que las consecuencias se experimentan de manera diferenciada dependiendo de varios factores tales como el nivel socioeconómico, la infraestructura de salud con la que cuente el Estado, el acceso a internet o el género.

El presente artículo aborda algunas consecuencias de la pandemia y la cuarentena en relación al género, siendo esta una categoría de análisis que permite comprender las diferencias vividas por hombres y mujeres ante la misma crisis, y como consecuencia de la transformación de las relaciones al interior del hogar debido a la cuarentena resultante.

Estas relaciones normalmente se encuentran mediadas por la cultura y reproducen los roles de género establecidos socialmente que, a pesar de que los cambios sociales, políticos y económicos que han contribuido a flexibilizar estas estructuras, las condiciones de crisis contribuyen al regreso a los roles tradicionales en el mejor de los casos, y en al aumento de violencias en el peor panorama.

El concepto de género, se define como “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres” (Organización Mundial de la Salud (A), 2020). Es decir, en una visión

¹ Profesora investigadora de la Universidad del Caribe en Quintana Roo, México. paguiar@ucaribe.edu.mx

dicotómica se asocia al sexo biológico una serie de características que son producto de una construcción social, que derivan en comportamientos esperados y que pueden cambiar con el tiempo y el grupo al que se esté observando. Si bien este sistema de pares está siendo cuestionado por la multiplicación de nuevas identidades de género (Palomar Vereza, 2016), en el presente análisis poco podemos aportar al respecto debido a la colección de datos disponibles recabados por las instituciones públicas con una visión dicotómica. Se analizan los datos comparativos entre los años 2015 y 2020 como datos previos de la pandemia y los datos en su pico más álgido.

La organización social sexual, provoca una jerarquización que conlleva a desigualdades de género, las cuales son diferencias entre hombres y mujeres en las que constantemente se favorece a uno de los dos grupos, usualmente el masculino (Organización Mundial de la Salud (A), 2020). A nivel mundial existe una brecha de género que abarca temáticas tan amplias tales como pobreza, acceso a la salud, acceso a la justicia, tenencia de la tierra, condiciones laborales, labores de cuidado, violencia intrafamiliar y feminicidios. Situaciones que se agravan con eventos catastróficos y crisis como la del COVID-19. A continuación se presenta un efecto de la pandemia desde la perspectiva de género: el incremento de violencias hacia las mujeres.

Según ONU Mujeres (2020) las violencias hacia las mujeres son la violación de los derechos humanos más extendida en espacios privados y públicos; y sus causas son la desigualdad y la discriminación de género, las normas sociales y las masculinidades imperantes. Estas violencias pueden afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres (Organización Mundial de la Salud, 2017).

Al analizar los comparativos históricos de los delitos hacia las mujeres denunciados y las llamadas al 911, entre los años 2015 y 2020 se encuentra que hay delitos que elevaron su frecuencia y otros que la disminuyeron durante la cuarentena. En la tabla 1 se muestra la lista de delitos que aumentaron su frecuencia y los delitos que la disminuyeron.

Tabla 1. Delitos a la alza y a la baja en el 2020 en relación a lo registrado entre los años 2015-2019.

A la alza	A la baja
Feminicidio	Homicidio culposo
Homicidio doloso	Lesiones dolosas
Corrupción de menores	Lesiones culposas
Violencia familiar	Secuestro
Violencia de género	Tráfico de menores

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana al 30 de septiembre de 2020.

En la gráfica 1 se observa el incremento histórico de los presuntos delitos de violencia familiar, presentando el pico en las cifras de marzo de 2020.

Gráfica 1. Tendencia nacional histórica (2015-2020) por presuntos delitos de violencia familiar.

Fuente: Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. Centro Nacional de Información. Información con corte al 30 de septiembre de 2020

Respecto a las denuncias por violencia de género, la gráfica 2 muestra el ascenso constante en este tipo de denuncias, alcanzando el máximo histórico en septiembre de este año.

Gráfica 2. Tendencia nacional histórica (2015-2020) por presuntos delitos de violencia de género.

Fuente: Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. Centro Nacional de Información. Información con corte al 30 de septiembre de 2020

También se observa un incremento drástico en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, alcanzando su máximo histórico en el mes de marzo de 2020, tal como se expresa en la gráfica 3.

Gráfica 3. Tendencia nacional histórica (2015-2020) en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Fuente: Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. Centro Nacional de Información. Información con corte al 30 de septiembre de 2020

Las estadísticas históricas del delito de feminicidio muestran que, si bien durante el año 2018 alcanzó su cifra máxima, durante los años 2019 y 2020 se ha estado cerca de alcanzar ese máximo. En el acumulado de casos, para el mes de octubre del 2020 ya tenía 704 casos documentados en ministerios públicos estatales.

Los datos nacionales arrojados coinciden con los datos mundiales, y están íntimamente relacionados con mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo. Es necesario, igual, tomar en cuenta que muchos de estos eventos suceden en el ámbito privado, por lo que puede complicarse para las víctimas el pedir ayuda o denunciar. Para agregar más complejidad, los servicios públicos de impartición de justicia se encuentran parcialmente paralizados debido a la reducción de operaciones señalada por la Jornada Nacional de Sana Distancia y a los semáforos estatales que indican cierre o apertura de

actividades; así como el recorte presupuestario federal para los refugios que reciben a mujeres y niñas víctimas de violencia (ONU Mujeres (A), 2020).

Las violencias hacia las mujeres y niñas ya eran un problema grave en México antes de la aparición del COVID-19 y la cuarentena posterior. Es una realidad que viven cada día miles de personas en el país. El estado de distanciamiento social y el resguardo en el hogar aumentan la posibilidad de estallidos de violencia dentro del mismo, tal y como reflejan las estadísticas presentadas en este capítulo.

Diversos organismos internacionales tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud, han presentado recomendaciones de política pública y de actuación del sector privado, encaminados a incidir a nivel hogar, público y privado.

Entre estas se encuentran la construcción de sistemas integrales de cuidados, garantizar que quienes laboren en estos servicios lo hagan de una manera segura, conseguir que dichos servicios sean considerados prioritarios; y la que me parece más importante a largo plazo: transformar los mercados laborales de tal manera que se pueda reconciliar el trabajo remunerado con el de cuidado (ONU Mujeres, 2020).

Con respecto a las violencias se sugiere adoptar una respuesta integrada de Estado, de actuación coordinada en todos los niveles; clasificar los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia como servicios esenciales para que no se interrumpan sus funciones; asignar recursos y reactivar refugios para garantizar el acceso a la protección; mantener en perfecto estado las líneas de atención y ayuda (ONU Mujeres (A), 2020).

Si bien las crisis ponen en entredicho la seguridad de las personas, también representan la oportunidad de generar cambios profundos encaminados a la igualdad.

Bibliografía

- ONU Mujeres (A). (Abril de 2020). *COVID-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y las niñas*. (O. Mujeres, Ed.) Recuperado el Octubre de 2020, de ONU Mujeres México: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/abril%202020/covid19_violenciamujeresninas_generalabril2020.pdf?la=es&vs=2457
- ONU Mujeres. (09 de Julio de 2020). *Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación*. Obtenido de ONU Mujeres: https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/cuidados_covid_esp.pdf
- Organización Mundial de la Salud (A). (05 de Septiembre de 2020). *Temas de Salud. Género*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/topics/gender/es/>
- Organización Mundial de la Salud. (29 de Noviembre de 2017). *Violencia contra la mujer*. Recuperado el Octubre de 2020, de World Health Organization: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
Violencia contra la mujer 29 de noviembre de 2017 Organización Mundial de la Salud
- Palomar Vereá, C. (Octubre de 2016). Veinte años de pensar el género. *Debate Feminista*, 52, 34-49.

Miradas de violencia en Yucatán

Lucila de Lourdes Salazar Barrientos

Arte esencial de la labor del movimiento feminista, tanto en su reflexión teórica como en su labor de activismo social, ha sido nombrar y visibilizar fenómenos cuya normalización los ha mantenido ocultos y, por tanto, han sido innominados. La invisibilización de dichos fenómenos responde a que han resultado funcionales a la estructura patriarcal que organiza la vida social.

En México, los asesinatos misóginos de mujeres empezaron a ser llamados feminicidios a partir de la propuesta de la antropóloga feminista Marcela Lagarde quien, en 1996, planteó que deberían ser analizados como tales. Años más tarde, Lagarde impulsó y encabezó la *Investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana* (2006). Siguiendo la propuesta de Lagarde de pensar en el feminicidio como un fenómeno estrechamente vinculado al territorio geopolítico donde se presenta, como un conjunto de asesinatos que es necesario revisar como tal y no de manera aislada, así como que los feminicidios están precedidos por un *continuum* de violencias.

Para el caso de Yucatán, 2012 también es clave, pues en septiembre de este año se integró al Código Penal del Estado de Yucatán el delito de feminicidio, aunque desde marzo de 2008 se expidió en dicha entidad la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley Estatal), referente fundamental en el reconocimiento del derecho de mujeres y niñas a no ser víctimas de violencia de género. Yucatán ocupó la primera posición de la clasificación estatal en la dimensión de seguridad en un estudio sobre bienestar en México realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2014.

En dicho estudio, publicado en inglés como *Measuring Well-being in Mexican States* (2015), se destaca que Yucatán es el estado que tiene mejores resultados en la medición de la seguridad personal, considerando tanto la tasa de homicidios como la confianza de la gente en la policía estatal. Se menciona además que, en el periodo de siete años, que va de 2006 a 2013, en esta entidad se registraron dos homicidios por cada 100.000 personas frente a 93 homicidios por el mismo número de personas en Chihuahua. En un país como México, que en 2013 tuvo una tasa de homicidios 10 veces mayor en comparación con la tasa promedio de los 36 países que hacen parte de la OCDE, Yucatán representa un espacio excepcional respecto a la violencia homicida,

pues es el único que se acerca a la tasa promedio de la OCDE. No obstante lo anterior, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) Yucatán aparece dentro de las diez entidades -ocupando el séptimo lugar- que están por encima de la media nacional de 66.1 %, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses (octubre de 2015 a octubre de 2016), en la vida de las mujeres y niñas.

Por otra parte, mientras que en la región Norte del país, estados como Chihuahua ocupa el sexto lugar (68.8 %), Yucatán por su partes se encuentra en el séptimo (66.8 %) en violencia recurrente, siendo que ocupa el el tercer lugar a nivel nacional en prevalencia de violencia económica o patrimonial (12.3 %). Según la ENDIREH, el principal agresor en el ejercicio de todas las modalidades de violencia es la pareja (45.2 %).

Los datos citados dan cuenta de que, si bien puede existir una relación entre la presencia de la violencia criminal y un escenario de violencia armada con la prevalencia o agudización de la violencia de género contra las mujeres y niñas, hay contextos en que esta correlación no se presenta y es necesario pensar en otro tipo de vínculos explicativos de este fenómeno. De igual modo, espacios como Yucatán representan retos analíticos respecto a la violencia contra las mujeres pues, no obstante, aunque es alta en su frecuencia, parece serlo menos en su letalidad, pues numéricamente la presencia del feminicidio no es elevada en comparación con el resto del país.

Debido a lo anterior, en el caso particular de Yucatán, destaca el término violencia estructural, el cual es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad), como resultado de los procesos de estratificación social, por tanto, no hay la necesidad de la violencia directa

Así, según el documento *Medición de la pobreza 2015 en municipios con población indígena*, las personas que pertenecen a los pueblos originarios representan el más alto nivel de pobreza con respecto a otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad. En este mismo estudio se reporta que el porcentaje de población indígena en situación de pobreza es 1.65 veces mayor al valor nacional (71.9 % frente a 43.6 %), 1.63 % mayor con respecto a las mujeres (71.9 % frente

a 44 %) y 1.24 % mayor con respecto a la población rural (Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, 2016).

La relación entre la pobreza material, identidad étnica y sexo/género es entonces significativa. Así, el 80.7 % de las mujeres casadas o unidas hablantes de lengua indígena, expresaron haber sufrido violencia emocional; 59.8 % violencia económica; 55.7 % física y 23.4 % sexual (ENDIREH 2006). Distintas investigaciones dan cuenta de que las mujeres sufren mayor discriminación, violencia, pobreza y desigualdad cuando son indígenas. El caso de las mujeres mayas no es la excepción. Al respecto, algunos datos son:

El 74 % de las mujeres mayas jefas de familia no tienen escolaridad o apenas cuentan con la primaria incompleta, y sólo 18.1 % concluyeron sus estudios. En términos de la economía, es en las mujeres donde se percibe el más alto grado de terciarización del empleo con un índice de 82.2 %, seguido de la participación en el sector secundario, especialmente en la industria manufacturera con un índice de 13.6 %. Cabe destacar que el comercio al menudeo, el servicio doméstico y los servicios en general son las ramas laborales de mayor incidencia y que se caracterizan por la inseguridad del empleo, los bajos ingresos y la informalidad (Bracamonte, Lizama y Solís, 2011).

Igual que en el resto del país, en Yucatán el acceso efectivo a la justicia de las mujeres está limitado por una estructura institucional y burocrática que, a pesar de considerar mecanismos jurídicos para sancionar las violencias de género tipificadas como delitos, se resiste a reconocerlas y juzgarlas como tales, de modo que hasta 2016, únicamente se habían ejecutado cuatro consignaciones por feminicidio, aunque una de ellas fue finalmente reclasificada como homicidio ⁶.

Por otra parte, las distintas gestiones en el gobierno estatal han sido omisas para cumplir con sus obligaciones, lo que permitiría la realización de un diagnóstico mínimo con información elemental para registrar cómo se expresa la violencia feminicida y feminicidio en Yucatán y, con base en ello, pensar en estrategias y políticas públicas. Esto favorece, además, identificar a qué poblaciones afecta de manera más marcada este fenómeno, incluyendo una perspectiva intercultural para un contexto, como el yucateco, en el que casi la tercera parte de su población es hablante de maya.

Referencias

Bracamonte, Pedro, Lizama, Jesús, y Solís, Gabriela (2011). Un mundo que desaparece. Estudio sobre la región maya peninsular. México: CIESAS-CDI.

Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI). 2016. *Medición de la pobreza 2015 en municipios con población indígena*. México: CDI

Se van a agregar los siguientes contenidos:

Violencia de género: seguridad e inseguridad en el espacio público en México. Hellen